

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM-TARBIYA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR STRATEGIYASI

Yo‘ldoshev Avazbek Abdurashid o‘g‘li

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti
Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi kafedrasida magistranti.
Ilmiy rahbar: G‘affarova Gulchehra
Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori, falsafa fanlari doktori.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimi va unda o‘tkazilayotgan va o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan islohotlar hamda ta‘limga oid qonun va strategiyalar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta‘lim, o‘rta ta‘lim, o‘rta maxsus va professional ta‘lim, oliy ta‘lim, ta‘lim strategiyasi, ta‘lim to‘g‘risidagi qonunlar, globallashuv, murojaatnoma, ilm-fan, integratsiya, innovatsiya.

Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta‘lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta‘lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq.

SHAVKAT MIRZIYOYEV

O‘rta Osiyo, xususan, yurtimiz azal-azaldan ilm-marifat o‘chog‘i jahon sivilizatsiyasi markazlaridan biri deb e‘tirof etib kelingan. O‘rta asrlardan xalqimiz ta‘lim sohasida yuksak marralarga erishgan bo‘lib, umumjahon madaniyatida o‘z o‘rniga ega xalq sifatida fan sohasiga ulkan hissa qo‘shishgan.

Misol tariqasida IX-XII asrlarda Movarounnahrda ko‘plab o‘quv maskanlari bo‘lib, ulardan chinakam olimlar, ulamolar yetishib chiqqan. Xususan, Xorazm Ma‘mun akademiyasi ham shu davrda yirik tadqiqot markazlaridan biri hisoblangan.

XXI asrga kelib Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylandi. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta‘lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ko‘zga korinarli darajada odimlamoqda.

Ta‘lim-tarbiya jarayonida nafaqat fundamental bilimlar, balki insoniylikning turli qirralari o‘rgatiladi. Shu bois, Sharqda ta‘lim bilan tarbiya tushunchasi nutqda ham, amalda ham doimo birga ishlatilgan. Ikkisini barobar olib borish, uyg‘unlashtirish hamma davrlarda dolzarb masala bo‘lib kelgan. Bugun ham ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan o‘qitish tizimidagi o‘zgarishlar ilm-fan, ta‘lim-tarbiyaga aloqador muammolarni aniqlash, ommaga yetkazishni davrning o‘zi talab etmoqda[6, 340-341].

Zotan, yoshlarning ongu tafakkurini ma‘rifat asosida shakllantirish va tarbiyalashni eng muhim vazifaga aylantirish masalasi yangi tahrirdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunimizda ham aks etgan. Chunki yurtimizni taraqqiyotning yangi bosqichiga olib chiqish, barcha kuch-g‘ayratni birlashtirish va fidokorona mehnat qilish orqali Yangi O‘zbekistonni, pirovardida, Uchinchi Renessans poydevorini bunyod etish mumkin[5, 216].

Avvalo, o‘zgarishlar eng kichik avloddan boshlab tarbiyalashni boshlash kerak ekanini isboti o‘laroq maktabgacha ta‘lim va tarbiya sohasidan boshlanib ko‘plab o‘zgarishlar bo‘layotgani barchamizga ayon.

Hozirgi globallashuv jarayonida bolalar tarbiyasida asosiy bo‘g‘in hisoblangan maktabgacha ta‘lim tizimining ahamiyati jamiyatimiz hayotidagi o‘rni beqiyos ekanligi. Shuningdek, bugun yirik shaharlarimizdan tortib, chekka tuman shaharlar, qishloq va ovullarimizda yangi-yangi zamonaviy bog‘chalar barpo etilmoqda.

Shu o'rinda Prezidentimizni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida takidlanganidek, "qisqa vaqt, ya'ni 6 yil ichida Respublikamizda bog'cha yoshidagi bolalarni qamrab olish darajasi 27 foizdan 70 foizga yetishi natijasida 2 milonga yaqin bola bog'chaga bormoqda". Shuningdek, "kelgusi 5 yilda maktabgacha ta'lim qamrovini 80 foizga yetkazish va 600 ming yangi bog'cha o'rni kerak" ligi takidlandi.

Yurtimizda so'nggi yillarda o'qituvchilarining oylik maoshi birmuncha sezilarli darajada ko'paytirilganligi, davlat mukofotlari bilan taqdirlanayotgan ustozlar soni ortib bormoqda.

Xususan yangi tahrirda qabul qilinayotgan Konstitutsiyamizga pedagog hodimlar maqomi to'g'risidagi bandlarning kiritilayotgani. Ma'muriy va Jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga alohida band kiritilishi hamda o'qituvchilar maqomiga doir qonun loyhalarning e'lon qilinishi ko'p bora takidlab o'tilayotgani ham ta'limning bu bosqichida ulkan ijobiy o'zgarishlarga zamin yaratilayotgani va yangi islohatlar davri boshlanayotganidan dalolat beradi.

Ushbu yilda tegishli davlat dasturlari asosida 791 ta va "Ochiq byudjet" platformasi orqali 873 ta umumta'lim maktabida qurilish-ta'mirlash ishlari bajarilib, 120 mingdan ortiq o'quvchi o'rni yaratildi. Oxirgi to'rt yilda 166 ta maktab binosi qurildi, 2 ming 433 ta maktab binosi rekonstruksiya qilindi va ta'mirlandi. Mazkur ta'lim muassasalaridagi 1 ming 965 ta zamonaviy kompyuter sinfonasiga xalqaro moliya institutlari hamda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan 26 ming dona kompyuter jamlanmasi yetkazildi[1].

Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida barpo etishning dastlabki sharti sifatli ta'lim ekani va eng katta investisiya, avvalo, ta'limni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilishi lozimligi, shu maqsadda kelgusi 2023-yildan boshlab maktab ta'limini xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish boshlanishi aytiladi[1].

Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlardan tanlab olingan bittadan — jami 14 maktabda xalqaro ta'lim tizimini tajriba-sinov tariqasida joriy etish ishlari jadal olib boorish;

Xususan, 2023-yilda yurtimizda 70 ta yangi maktab binosi quriladi va ular zamonaviy o'quv jihozlari hamda qo'shimcha mebellar bilan ta'minlanishi;

Mavjud 460 ta umumta'lim maktabida yangi o'quv binolari qad rostlashi sohada chuqur islohatlar amalga oshirilishining yaqol dalioli bo'ladi.

Ijtimoiy, ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xo'jaligi va ta'lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni ta'lim tizimiga kadrlar yetkazib beruvchi o'rta va professional ta'lim hamda oliy ta'lim tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi[4] mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun katta yo'nalish vazifasini bajarib beradi.

Shu ma'noda O'zbekistonni 2030-yilga qadar global innovatsion indeks reytingida dunyoning 50 ta yetakchi davlatlari qatoriga kiritish bo'yicha ulkan maqsadga erishishda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik reja e'lon qilindi[3].

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Bugungi kunda yangi-yangi oliy o'quv yurtlari, dunyodagi yetakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun, so'nggi 6 yilda mamlakatimizda ko'plab yangi davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasasi, jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarining soni 198 taga yetdi[1].

Davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Aholi fikrini o'rgangan holda, ta'limning sirtqi, kechki va masofaviy shakllari qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilib maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016-yilgi 9 foizdan 2022-yilda 38 foizga yetdi.

Shuningdek, Top 500 oliygohni tamomlagan yosh mutaxassislar uchun qo'shimcha ustamalar joriy qilingan.

Davlat organlari, tashkilot va muassasalarida ishlayotgan, nufuzli xalqaro reyting tashkilotlarining yuqori 500 talik ro'yxatiga kiritilgan xorijiy OTMLarini tamomlagan yoki ularda ilmiy daraja (PhD va unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy daraja) olgan yosh mutaxassislarining lavozim maoshiga qo'shimcha ustamalar to'lab berilishi belgilangan[2].

Professor-o'qituvchilarning xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o'tashini ta'minlaydigan mexanizm yaratildi. Ularning oylik ish haqi miqdori 2018-yilga nisbatan o'rtacha 2,5 barobar oshirildi. 2023-yilda olimlarning ish haqqi ham 4.5 barobarga oshirilishi takidlab o'tildi.

Prezidentimiz tashabbusi bilan oliy ta'lim tashkilotlari uchun akademik va tashkiliy, shuningdek, moliyaviy mustaqillikning berilishi hamda Kengashlar vakolatlarining kengayotgani ta'lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish, sifatli ta'lim xizmatlarini ta'minlash va bu borada hukumatimiz tomonidan berilgan vazifalarni to'la-to'kis ado etish orqali mamlakatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi salohiyatli kadrlar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Shu boisdan yurtimizda yoshlarning sifatli ta'lim olishi va kelgusida barkamol avlod bo'lib yetishishini ta'minlashda ta'limi tizimida mehnat qilayotgan barcha mutasaddilar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // 20 dekabr 2022 yil <https://review.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13 iyul 2021 yildagi "Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6260-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-5512119>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29 oktyabr 2020 yildagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-6097-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-5073447>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 8 oktyabr 2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-4545884>

5. Yo'ldoshev A., Ochilov U. (2022). Uyg'onish davri va uchunchi renessans poydevori: vorisiylik va o'ziga xoslik // Markaziy osiyo uyg'onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari: mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari. – Guliston: Universitet, -B. 215-217.

6. Yo'ldashev A. A. (2019) Ta'limga e'tabor - kelajakka e'tabor // Barqaror rivojlanishda uzluksiz ta'lim: muammo va yechimlar: xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy ishlar to'plami. – Toshkent, 340-341 betlar.

7. Berkinov O.T. (2022). Ijtimoiy tarmoq: yoshlar va "kelajak" // NamDU ilmiy Axborotnomasi, 3-son, -B.181-187.

8. G'affarova G.G'., Yo'ldoshev A. (2022). Klaster tushunchasining falsafiy mohiyati // International scientific and practical conference "Modern psychology and pedagogy: problems and solutions". – Angliya, 28 mart,-P.322-328.

9. Berkinov O.T. (2022). Changes in media culture and human thinking // Инновации в технологиях и образовании: XV Международная научная конференция. – Болгария, март, – С.16-17.